

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15351471>

УДК 336.025

ФИНАНСЫ В ИЗОЛЯЦИИ, ПРИМЕР ИРАНА

К.И. Саидахмедов,

аспирант,

Ростовский государственный экономический университет РИНХ

Аннотация: В период, следующий за введением санкций, Иран столкнулся со многими экономическими проблемами. Финансовые санкции не позволяли Ирану получить доступ к международным сделкам, а международная система кредитных карт (MasterCard и VISA) не была распространена в Иране. Мировое сообщество, включая ряд государств, наложило экономические ограничения на Исламскую Республику Иран, целью которых было препятствовать развитию иранских ракетных и атомных исследовательских программ. Под санкциями иранцы успели приспособиться и выработать полезные ноу-хау. В статье рассмотрены пути самостоятельного развития Ирана, используемые на данный момент и возможные в будущем.

Ключевые слова: санкции, экономика, Иран, влияние санкций, криптовалюта

FINANCE IN ISOLATION, THE EXAMPLE OF IRAN

K.I. Saidakhmedov,

Graduate student,

Rostov State University of Economics RINH

Annotation: In the period following the imposition of sanctions, Iran faced many economic problems. Financial sanctions prevented Iran from accessing international transactions, and the international credit card system (MasterCard and VISA) was not widespread in Iran. The international

community, including a number of States, imposed economic restrictions on the Islamic Republic of Iran, the purpose of which was to hinder the development of Iranian missile and nuclear research programs. Under the sanctions, the Iranians have managed to adapt and develop useful know-how. The article examines the ways of independent development of Iran, currently used and possible in the future.

Keywords: sanctions, economy, Iran, impact of sanctions, cryptocurrency

Международные санкции представляют собой инструменты внешней политики и экономического воздействия, используемые в рамках дипломатии странами, международными организациями или региональными объединениями для оказания давления на государства или юридические лица в целях обеспечения национальной безопасности, соблюдения норм международного права и предотвращения угроз мировому порядку и стабильности. Эти меры варьируются от экономических и торговых барьеров до ограничений дипломатических и культурных связей, при этом они являются обратимыми по характеру и могут быть отменены при исправлении нарушений или устранении угроз, послуживших основанием для их введения.

В соответствии с положениями Устава Организации Объединенных Наций, исключительное право наложения международных санкций, призванных быть исполненными всеми ООН-присоединенными национальными государственными единицами, предоставляется только Совету Безопасности ООН. Данное положение делает санкции максимально эффективным невоенным инструментом мирового сообщества для предотвращения или разрешения угроз миру и глобальной стабильности. При этом, ключевым аспектом является то, что санкционные меры исключают применение вооруженных сил. Тем не менее, в случаях, когда мирные санкционные меры оказываются неэффективны в достижении дипломатического разрешения кризисов, Совет Безопасности ООН может рассмотреть возможность употребления силы в качестве крайней меры [1].

Международные санкции, под эгидой ООН, отличаются от санкций, вводимых отдельными государствами для продвижения своих

стратегических целей. Эти односторонние экономические меры могут варьироваться от принудительных дипломатических действий до тактик экономического давления и даже подготовки к военной интервенции.

Мировое сообщество, включая ряд государств, наложило экономические ограничения на Исламскую Республику Иран, целью которых было препятствовать развитию иранских ракетных и атомных исследовательских программ. В эпоху 1950-х, Соединенное Королевство – один из основных игроков на международной арене, реагируя на национализацию Англо-иранской нефтяной компании, контролируемой британским правительством, инициировало санкции против иранского экспорта нефтепродуктов, активно поддержанное в этой инициативе правительством США. Этот акт национализации серьезно ударил по экономике Великобритании, что привело к решению как Лондона, так и Вашингтона об устранении из власти политического лидера Ирана того времени – Мохаммеда Моссадека, стоявшего за этим актом национализации [2].

В 1979 году, Иран претерпел значительные изменения из-за Исламской революции, результатом которой стало свержение монархии и установления теократической власти под руководством религиозного лидера. Это радикальное преобразование включало реформирование законодательной базы в соответствии с шариатом, что привело к коренным изменениям в экономической сфере, в том числе и в банковском деле. Традиционная модель банковских транзакций, основанная на процентном заимствовании, противоречила принципам шариата, что побуждало к поиску альтернативных методов финансирования, соответствующих исламской этике. В качестве такого метода на передний план вышел исламский банкинг, который отказывается от процентных ставок в пользу договоренностей о совместном предпринимательстве. Примером может служить ситуация, при которой коммерческий банк и предприниматель заключают договор мударобы, согласно которому банк предоставляет капитал для бизнес-проекта, а предприниматель управляет этим проектом, причем доходы и потери распределяются между сторонами согласно заранее оговоренным условиям. Таким образом, банк выступает в роли инвестора, что прямо соответствует исламским финансовым принципам, формируя основу для исламского банковского сектора.

В 1979 году Иран впервые столкнулся с санкциями западных стран в ответ на захват и удержание заложников в американском посольстве. Протяжении 1980-х годов ситуация обострялась из-за поддержки Тегераном террористических акций, что привело к ужесточению ограничений. Ситуация ухудшилась в 2000-х, когда международное сообщество, включая Организацию Объединенных Наций и Европейский Союз, ввело дополнительные санкции в отношении Ирана вслед за обвинениями в разработке ядерного вооружения. Несмотря на кратковременное снятие некоторых санкций в начале 2016 года после достижения соглашения по его ядерной программе, ограничительные меры были быстро восстановлены в 2018 году. На данный момент Иран испытывает серьезное давление: отсутствует доступ к международной платежной системе SWIFT, заморожены за границей финансовые активы, наложен запрет на экспорт нефти и газа, а также вооружений. Кроме того, страна сталкивается с эмбарго на импорт ряда критически важных технологий и прочие санкции [3].

В ответ на экономические санкции, страна сталкивается с уменьшением финансовых поступлений, в то время как ее денежная единица, риал, теряет в стоимости. За период с 2017 по 2021 год, доходы от экспорта нефти сократились втрое, при этом ежегодная инфляция в период с 2018 по 2021 годы составляла порядка 35%. В попытке стабилизировать экономику, в 2020 году правительство приняло решение о деноминации, заменяя риал на томан, что предполагает удаление четырех нулей с денежных знаков. Этот процесс деноминации разработан с переходным периодом на несколько лет, в течение которого риалы продолжают использоваться наряду с новым обозначением цен в томанах.

С 10 марта 2022 года в Иране был закреплен минимальный уровень заработной платы на отметке в 41,8 миллиона иранских риалов, что эквивалентно приблизительно 4,18 тысячам томанов, что в пересчете по текущему обменному курсу составляло около 170 долларов США. Данный финансовый показатель служит основой для расчета дохода почти половины населения страны, численность которого составляет около 85 миллионов человек.

Анализ стоимости национальной валюты является комплексной задачей, особенно в условиях девальвации, когда в обращении

существует несколько различных обменных курсов. Центральный банк определяет один курс для тех компаний, которые занимаются импортом критически важных для страны товаров. В то же время, SANA регулирует курс для валютных операций в обменных пунктах, а NIMA устанавливает курс для операций между экспортерами и импортерами. Примером является ситуация 19 марта 2022 года, когда официальный обменный курс составлял 42 000 риалов за доллар, курс SANA был 246 000 риалов, а NIMA оценивал доллар примерно в 238 000 риалов. Кроме того, существует неофициальный, так называемый "черный рынок", где стоимость доллара в этот же период достигала порядка 260 000 риалов, согласно средствам массовой информации.

Увеличение интереса к иностранной валюте и процветание неформального сегмента валютного рынка часто связано с введением международных ограничений, что провоцирует ожидание роста инфляции и побуждает граждан искать способы сохранения своих активов в более надежных валютах. В такие моменты официальные власти активизируют контроль за обменными операциями, однако участники нелегального рынка находят творческие пути для обхода этих ограничений. Один из примеров – доставка валюты, маскируемой под курьерскую доставку еды, что было замечено после новой волны санкций в 2018 году, указывающее на их гибкость и изобретательность в преодолении барьеров [4].

В ситуации, охарактеризованной гиперинфляцией, национальная фондовая площадка оказалась практически уникальным инструментом для сохранения капитала граждан. В свете внедрения новых санкций в августе 2018 года, индекс Тегеранской фондовой биржи (TEDPIX) вопреки ожиданиям поднялся, демонстрируя заметный рост. Политическое руководство Ирана энергично способствовало этой динамике. Начиная с 2000-х годов, в рамках приватизационных мероприятий, государственные акции были распределены среди граждан, хотя ранее на них накладывалось ограничение на торговлю. К 2020 году высший религиозный и политический лидер страны, аятолла Хаменеи, отменил эти ограничения, предоставив 50 миллионам человек право на реализацию своих акций на бирже.

В дополнение, для финансирования мер по борьбе с пандемией COVID-19, правительство активизировало приватизационные

инициативы: организовало беспрецедентное по масштабу первичное публичное предложение (IPO) для ведущей государственной инвестиционной компании "Шафта", разместило активы в секторальных биржевых фондах (ETF) и реализовало на фондовом рынке государственные доли в ведущих банках, нефтеперерабатывающих заводах и других предприятиях. Это привело к тому, что в 2020 году биржевым трейдингом занялись каждый седьмой житель Ирана, а фондовый индекс TEDPIX зафиксировал прирост приблизительно в 17 раз за двухлетний период. Несмотря на последующее значительное снижение, к марту 2022 года его рост по сравнению с началом инвестиционного бума все еще оставался весьма значительным, достигнув отметки в примерно 10 раз [5].

Криптовалюты стали ключевым элементом для экономик, оказавшихся под международными санкциями. Иран, обладающий значительными запасами нефти и газа, столкнулся с ограничениями в продаже этих ресурсов на мировых рынках. В ответ на эти вызовы, страна увеличила производство доступной электроэнергии, которая востребована для майнинга криптовалют на территории Ирана. Это позволяет Ирану использовать криптовалюты для расчетов при ввозе необходимых товаров, обходя традиционные финансовые системы и санкции.

В начальный период развития майнинга деятельность эта носила неорганизованный характер, причем достигалось использование электричества без взимания платы, например, путем размещения вычислительных ферм вблизи религиозных учреждений, таких как мечети. Однако в период 2018–2019 годов произошла легализация этой индустрии: правительством были введены лицензии для занятия майнингом и предложены льготы по тарифам на электроэнергию, вместе с этим было введено требование об обязательной передаче добытой криптовалюты в центральный банк страны. Согласно исследованиям компании Elliptic, в 2020 году доля Ирана составила примерно 4,5% от мирового объема добычи биткоина. Официальные данные свидетельствуют, что майнинговая индустрия способствует наполнению государственной казны, принося около 700 миллионов долларов прямых доходов, способствует созданию новых рабочих мест, облегчает обход международных санкций и привлекает иностранный

капитал, в частности, благодаря инвестициям от китайских предпринимателей в местные майнинговые фермы [6].

В дополнение к цифровым валютам для обхода экономических ограничений применяется традиционная система хавала, работающая на принципах доверия и взаимных обязательств. В случае необходимости приобретения товаров из-за границы, например, из Ирана, финансовые средства передаются локальному посреднику, который затем сотрудничает с иностранным агентом. Этот зарубежный партнер организует покупку и доставку запрашиваемых товаров. Аналогичный процесс реализуется и для операций в обратном направлении. В итоге, операции между агентами в разных странах производятся без прямых трансграничных переводов денег, базируясь на системе учета взаимных задолженностей.

Естественно, данный механизм не способен полноценно заместить стандартные международные коммерческие операции. Введение новых санкций в 2018 году спровоцировало гуманитарный кризис, когда из страха перед воздействием санкций компании отказались от поставок в Иран необходимых медикаментов. В ответ на это была разработана система INSTEX – финансовая клиринговая платформа, предназначенная для обеспечения Ирана продовольствием, фармацевтическими изделиями, медицинским оборудованием, продукцией для аграрного сектора, а также другими товарами первой необходимости.

В Исламской Республике Иран уже долгое время отсутствует возможность использования международных платежных систем, включая известные Visa, Mastercard и American Express. Держателям данных карт невозможно выполнить операции по снятию наличных в банкоматах или оплате товаров и услуг внутри страны. Тем не менее, некоторые предприятия и индивидуалы нашли способы обойти эти санкции и ограничения, налаживая прием платежей по картам Visa и Mastercard в определенных секторах, как например, в сегменте продаж ковров. Для осуществления таких операций транзакции перенаправляются через финансовые учреждения в других государствах.

С 2002 года Иран использует уникальную платежную систему "Шетаб", обеспечивающую обработку финансовых операций внутри страны и за ее пределами, охватывающую банки не только в Иране, но

и распространяя свое влияние на финансовые учреждения в Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Кувейте, Турции и Армении. В целях усовершенствования электронных платежей Иран внедрил систему "Шапарак", которая, согласно отчетам Центрального Банка Ирана за период с 2014 по 2021 год, демонстрирует впечатляющий рост количества транзакций в почти пять раз (с 7,4 миллиарда до 35 миллиардов в год), а их общая сумма увеличилась почти в семь раз. Экосистема стартапов в Иране активно расширяется, в их число входят разработчики локальных версий сервисов для выполнения денежных переводов, приобретения страховых полисов, сбора средств (донатов). В стране функционирует свой маркетплейс DigiKala, сервис заказа такси Snapp!, а также платформа для загрузки приложений Cafe Bazaar [7, 8].

В ответ на санкционное давление, Иран активизировал усилия по достижению самодостаточности в сферах высоких технологий, промышленности и других ключевых направлениях. В производственном сегменте внедрялась стратегия локализации продукции, а в сфере экономической и финансовой политики была разработана внутренняя платежная система «Шетаб», а также реализованы проекты по взаимодействию в области валютных операций с Арменией и Турцией, укрепляя международные финансовые связи.

Международные санкции, введенные против Ирана в периодах 1979-1995 гг. и 2006-2013 гг., существенно подорвали его экономическое процветание, разорвав экономические связи с множеством стран. Анализируя воздействие этих санкций, можно выявить двойственность последствий. С одной стороны, они стимулировали развитие внутренних инноваций в Иране, что является положительным аспектом. С другой же стороны, ограничения серьезно затруднили внешнеэкономическую деятельность, нанеся значительный урон иранской экономике.

Несмотря на долготу почти пятидесяти лет, проведенных под международными санкциями и экономической изоляцией, граждане Ирана прилагают все усилия для обеспечения комфорта в своем быту. И, наблюдая результаты, можно утверждать, что их стараниями достигнут определенный успех.

Список литературы

- [1] Афесоргбор С.К. Влияние экономических санкций на международную торговлю: как угрожаемые санкции сравнивают с введенными санкциями? / С.К. Афесоргбор // Вестник ELSEVIER. Европейский журнал политической экономики – 2019. Серия 56. 11-26 с.
- [2] Дудлак Т. После санкций: политические вызовы при переходе к новой политической экономии в иранском нефтегазовом секторе / Т. Дудлак // Энергетическая политика. – 2018. Т. 121. 464-475 с.
- [3] Омаров К.А. Российско-иранские экономические отношения на современном этапе / К.А. Омаров // Вестник РУДН. – 2017. Т. 25. № 3. 309-318 с.
- [4] Рудсари Р.Х. Ядерная программа Ирана в контексте российско-иранских отношений / Р.Х. Рудсари // Теория и практика общественного развития. – 2013. № 5. 222-224 с.
- [5] Хлопков А.В. Ядерная программа Ирана – незаконченная история / А.В. Хлопков // У ядерного порога. – М., 2007. 34-61 с.
- [6] Иранские санкции: как иранцы чувствуют влияние // Официальный сайт Би-би-си [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-46102017> (дата обращения: 25.12.2024).
- [7] Официальный сайт Би-би-си [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-44052734> (дата обращения: 25.12.2024).
- [8] Россия под санкциями: возможен ли «Иранский сценарий» си [Электронный ресурс]. – URL: <https://brobank.ru/russia-pod-sankciyami/> (дата обращения: 25.12.2024).

Bibliography (Transliterated)

- [1] Afesorgbor S.K. The Impact of Economic Sanctions on International Trade: How Do Threatened Sanctions Compare with Imposed Sanctions? / S.K. Afesorgbor // ELSEVIER Bulletin. European Journal of Political Economy – 2019. Series 56. 11-26 p.

[2] Dudlak T. After the Sanctions: Political Challenges in the Transition to a New Political Economy in the Iranian Oil and Gas Sector / T. Dudlak // Energy Policy. – 2018. Vol. 121. 464-475 p.

[3] Omarov K.A. Russian-Iranian Economic Relations at the Current Stage / K.A. Omarov // Bulletin of RUDN University. – 2017. Vol. 25. No. 3. 309-318 p.

[4] Rudsari R.Kh. Iran's Nuclear Program in the Context of Russian-Iranian Relations / R.Kh. Rudsari // Theory and Practice of Social Development. – 2013. No. 5. 222-224 p.

[5] Khlopkov AV Iran's Nuclear Program – An Unfinished Story / AV Khlopkov // At the Nuclear Threshold. – Moscow, 2007. 34-61 p.

[6] Iranian Sanctions: How Iranians Feel the Impact // Official BBC Website [Electronic Resource]. – URL: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-46102017> (date accessed: 12/25/2024).

[7] Official BBC Website [Electronic Resource]. – URL: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-44052734> (date of access: 25.12.2024).

[8] Russia under sanctions: is the "Iranian scenario" possible [Electronic resource]. – URL: <https://brobank.ru/russia-pod-sankciyami/> (date of access: 25.12.2024).

© К.И. Саидахмедов, 2025

Поступила в редакцию 8.01.2025
Принята к публикации 23.01.2025

Для цитирования:

Саидахмедов К.И. Финансы в изоляции, пример Ирана // Инновационные научные исследования. 2025. № 1-2(53). С. 25-34.
URL: <https://ip-journal.ru/>